

MAKTABGACHA TA'LIM MUASSASALARIDA TA'LIM-TARBIYA SIFATINI
OSHIRISH

Sanoqulova Fotima Faxriddin qizi

Karmana tumani 21-DMTT tarbiyachisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12680827>

Annotatsiya. Ushbu maqolada maktabgacha ta'lim sifatining mavjud muammolari ko'rib chiqiladi, ularning echimi ta'limning keyingi darajalari sifatini belgilaydi. Moliyalashtirishning muammoli masalalari, kadrlar tayyorlash tizimlari, shuningdek, maktabgacha ta'lim muassasalari va umumiy ovqatlanish korxonalaridagi o'rinlar soni yetarli emasligiga e'tibor qaratilmoqda.

Kalit so'zlar: maktabgacha ta'lim, muammolar, ta'lim sifati, maktabgacha ta'lim.

So'nggi paytlarda ta'limda sodir bo'lgan o'zgarishlar, barcha darajadagi Federal davlat ta'lim standartining joriy etilishi bilan maktabgacha ta'lim sifatiga katta e'tibor qaratilmoqda. Maktabgacha ta'lim ta'limning birinchi bosqichidir. Ko'p narsa maktabgacha ta'lim sifatiga bog'liq, chunki keyingi bosqichlarning sifati unga bog'liq. Maktabgacha ta'lim "bola shaxsining har tomonlama rivojlanishini, uning ijtimoiylashuvini, faollik va xulq-atvorning elementar madaniyatini shakllantirishni, aql va umumiy madaniyatni shakllantirishni ta'minlashi kerak".

Ammo, ta'limning boshqa bosqichlarida bo'lgani kabi, maktabgacha ta'limda ham ko'plab muammolar mavjud. Bu muammolarni bartaraf etish uchun to'liq islohot amalga oshirilishi, uni bosqichma-bosqich va o'z vaqtida amalga oshirish kerak. Maktabgacha ta'limning eng dolzarb muammolari: moliyalashtirish, kadrlar bilan ta'minlash, bolalar bog'chalarining ortiqcha yuklanishi, ovqatlanish, maktabgacha ta'lim sifatini, maktabgacha va boshlang'ich ta'lim dasturlari uzluksizligini baholash konsepsiyasi.

Moliyalashtirish muammosi – muassasalarning yetarli darajada jihozlanmaganligi, moddiy-texnika bazasining eskirganligi, barcha maktabgacha ta'lim muassasalarida o'quv-uslubiy bazaning yetarli darajada to'liq emasligi, barcha maktabgacha ta'lim muassasalarining internet tarmog'iga ulanmaganligi, zamonaviy, jihozlangan jihozlarning yo'qligi. kompyuterlar.

Faoliyati maktabgacha ta'lim bo'lgan kadrlar tayyorlash tizimi maktabgacha ta'lim sifatiga bevosita ta'sir qiladi. Har bir maktabgacha ta'lim muassasasida mutaxassislarning qat'iy tanlovi bo'lishi kerak. Bolalar bilan ishlaydigan o'qituvchilar malakali, yuqori madaniyatli va muloqotda moslashuvchan, yuqori shaxsiy va kasbiy fazilatlariga ega, doimiy o'z-o'zini

rivojlantirishga qaratilgan, bolalar va ularning ota-onalari bilan ishlashga individual yondashishga qodir bo'lishi kerak. O'qituvchilar bolalarni sevishlari kerak, ular bolaga to'g'ri qadriyatlarni singdirishlari kerak. O'qituvchilar uchun ishlab chiqilgan standartlar maktabgacha ta'lim muassasasi xodimlariga qo'yiladigan talablarni oshiradi. Shuningdek, professor-o'qituvchilar o'z ta'lim dasturlarini qayta ishlab chiqishlari, yangi dasturlar va modernizatsiya qilingan pedagogik tizimlarga o'tish rejalarini ishlab chiqishlari hamda rejalashtirilgan o'zgarishlarni amalda amalga oshirishlari kerak bo'ladi. Federal davlat ta'lim standartiga o'tish bo'yicha o'qituvchilar uchun malaka oshirish kurslaridan o'tish uchun sharoitlar yaratilishi kerak. Bularning barchasi barcha xodimlardan katta sa'y-harakatlarni talab qiladi, chunki o'zgarishlar parcha-parcha bo'lmasligi kerak, balki butun tizimga ta'sir qiladigan tizimli bo'lishi kerak. O'qituvchilarning maoshlarini qayta ko'rib chiqish va maoshlarini oshirish kerak.

Bolalar bog'chalarida o'rinlarning etarli emasligi eng dolzarb muammo bo'lib qolmoqda. Bolalar bog'chalarida guruhlar haddan tashqari yuklangan, guruhlar 20-25 bola o'rniga 30-35 tagacha bolalar bilan to'ldirilgan, shuning uchun maktabgacha ta'lim muassasasi zarur pedagogik, moddiy- texnik va sanitariya me'yorlariga to'liq javob bera olmaydi. Shunchalik ko'p o'qituvchilar, shuningdek, turli yoshdagilar bilan maktabga yaxshi tayyorgarlik ko'rish mumkin emas. Shuning uchun ota-onalar farzandlarini tayyorlaydilar tayyorgarlik kurslarida maktab uchun. Agar 20 kishilik guruhlar bo'lsa, bolalar bog'chasi o'qituvchilari ham bolalarni yaxshi tarbiyalashlari mumkin edi.

Bolalar bog'chasida ovqatlanishni tashkil etish ham tuzatishga muhtoj, maktabgacha ta'lim muassasalarida ovqatlanishni tartibga soluvchi me'yoriy hujjatlar qayta ko'rib chiqildi.

Bundan tashqari, bolalar bog'chalarida ovqatlanishni tashkil eta oladigan malakali mutaxassislarining etishmasligi mavjud.

Maktabgacha ta'lim sifatini baholashning yagona konsepsiyasi ishlab chiqilmagan, biz sinov va xato bilan harakat qilishimiz kerak: mavjud materiallarni o'rganish, tuzatishlar kiritish. Maktabgacha ta'lim muassasasining ish sifatini baholash ikki yo'nalishda amalga oshiriladi. Birinchidan, bu sharoitlar sifatini baholash, bu erda sharoitlar bolaning xususiyatlariga moslashtirilganligini aniqlash kerak. Ikkinchidan, bu natijaning o'zi sifatini baholash. Savol hali ham muhokama qilinmoqda: bolalarni baholash kerakmi, chunki bu yoshda bolaning rivojlanishini baholashning ob'ektiv umumiy qabul qilingan tizimlari mavjud emas. Maktabgacha yoshdagi bolaning qobiliyatlari va shaxsiy fazilatlarini shakllantirish baholanadi, buning uchun ko'plab psixologik usullar va diagnostika usullari qo'llaniladi. Yagona qiyinchilik shundaki, barcha usullar ommaviy miqyosda foydalanish uchun mavjud bo'lishi kerak. Shuni ham hisobga olish

kerakki, barcha bolalar har xil va shuning uchun bunday diagnostika bolaning optimal rivojlanishi uchun sharoitlarni tushunish uchun zarur. Inklyuziv ta'limning rivojlanishi bilan ham muammo yuzaga keladi. Bunday holda, bola rivojlanishining bevosita diagnostikasi samarasiz bo'lib chiqadi, ko'proq Maktabgacha yoshdagi bolalarning hayot sifatini rivojlanish dinamikasini baholash istiqbolli ko'rinadi.

Maktabgacha ta'lim uzluksizlikni saqlagan holda, bolani maktabga maqsadli tayyorlashga aylanmaydi va aylanmasligi kerak. Hozirgi vaziyatda bolaning nafaqat maktabga tayyorlanishi, balki yangi sharoitlarda ishlashga moslashishi muhimdir, shunda o'tish davri boshlanadi. bola uchun maktabga borish juda shikast emas edi. Maktabgacha tayyorgarlikni shakllantirish maktabgacha yoshdagi bolaning turli xil erkin ijodiy faoliyati - o'yin, muloqot, badiiy ijod, ertaklarni faol idrok etish va boshqalardan olinadigan o'ziga xos manbalar orqali amalga oshirilishi kerak. Zamonaviy psixologik va bo'yicha pedagogik tadqiqotlar - ular shuni ko'rsatadiki, bu ham bolaning maktabda tizimli o'rganishga tayyorligini shakllantirishning eng maqbul usuli.

Maktabgacha ta'lim maktab ta'limi bilan o'z munosabatlarini qurmasa, yagona ta'lim tizimining turli bosqichlari va darajalarining qadriyatlarini, maqsadlari va texnologik resurslari o'zaro bog'liq va uyg'unlashtirilmasa, o'z-o'zidan rivojlanish istiqboliga ega emas.

REFERENCES

1. Boguslavskaya T.N. Maktabgacha ta'lim sifatini baholashga yondashuvlarni shakllantirish // Zamonaviy ta'lim muammolari. – 2012.
2. Zebzeeva V.A. Chet eldagi maktabgacha ta'lim tizimlari: ularning pedagogik salohiyati // Tadqiqot nashrlari. – 2014.
3. Kelib chiqishi: Maktabgacha ta'lim uchun namunaviy ta'lim dasturi. – M.: Sfera savdo markazi, 2014.
4. Sodiqova E.M. Monitoring maktabgacha ta'lim sifatini oshirish vositasi sifatida / E.M. Sodiqova, O.I. Istrofilova // III Xalqaro ilmiy-amaliy konferentsiya materiallari to'plami. – Cheboksari, 2014